

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGI JARAYONIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Nosirova Dilfuza

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagogik fanlar o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik amaliyotda raqamli texnologiyalarning o'rni, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri, samaradorlikni oshirish imkoniyatlari va bo'lajak o'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish strategiyasi kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik fanlar, bo'lajak o'qituvchi, raqamli savodxonlik, ta'lim texnologiyalari, zamonaviy pedagogik amaliyot.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of utilizing digital technologies in the professional development of future teachers of pedagogical sciences. It examines the role of digital technologies in contemporary pedagogical practice, their impact on the learning process, potential for enhanced effectiveness, and strategies for fostering digital literacy among prospective teachers.

Key words: Digital technologies, professional development, pedagogical sciences, future teacher, digital literacy, educational technologies, modern pedagogical practice.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы использования цифровых технологий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей педагогических наук. Рассматриваются роль цифровых технологий в современной педагогической практике, их влияние на образовательный процесс, возможности повышения эффективности и стратегии развития цифровых компетенций у будущих учителей.

Ключевые слова: Цифровые технологии, профессиональная подготовка, педагогические науки, будущий учитель, цифровая грамотность, образовательные технологии, современная педагогическая практика.

KIRISH

XI asrda uzluksiz ta'lim tizimining rivojlanishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'quv jarayoniga faol joriy etilishi bilan bog'liq. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim sohasida foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotining barcha jabhalarida raqamli texnologiyalardan asosiy rivojlanish omili sifatida keng foydalanish taklif qilinmoqda. Bundan asosiy maqsad – raqamli texnologiyalar asosida XXI asrda uzluksiz ta'lim sifatini oshirish imkonini beradigan, barcha daraja va bosqichlarda ta'lim olish, shaxslarga teng imkoniyatlar yaratadigan yagona global raqamli ta'lim makonini yaratishdan iboratdir.

Raqamli texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanish, ya'ni talabalar bilimini oshirish va baholash usullariga mos o'zgartirishlar kiritishni tahlil qilish muhim jihatlardan biridir. Raqamli texnologiyalar talabalar uchun, ayniqsa, yosh avlodning ta'lim olishiga qanday ta'sir qilishiga oid masalalarni o'rganish hamda talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan turli yondashuvlar samaradorligini tahlil qilish, samarali usul va vositalarni aniqlash muhim masalalardan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu masalalar bo'yicha mamlakatimiz olimlaridan M.E. Mamarajabov, A.X. Maxmudov, F.M. Zakirova, G.R. Hamrayeva va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, M.E. Mamarajabovning dissertatsiya ishida keltirilishicha, "Talabalar bilimni baholash tizimi, o'qitish shakllari va usullarini ishlab chiqish va raqamlashtirishning o'z-o'zidan halokatli oqibatlarini sifatida qayd etilgan: yuqori professional kompetensiyalarga ega bo'lgan o'qituvchilarning ishdan bo'shatilishi, lekin raqamli kompetensiyalarni yaxshi bilishi, axborot va ekraning haddan tashqari yuklanishi, kognitiv buzilishlarning kuchayishi, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish nuqtayi nazaridan ta'lim muhiti imkoniyatlarining pasayishi raqamlashtirish cheklovlarini yengish institusional tizimni yaratish orqali amalga oshiriladi"^[3].

A.X. Maxmudovning ilmiy ishlarida "Raqamli jamiyat va raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida oliy ta'limning kelajagi va rivojlanish istiqbollari raqamlashtirish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Bu esa o'z o'rnida jamiyatda ilm-fan va ta'limga raqamli texnologiyalarga asoslangan yangi munosabatlar shakllanishiga asos bo'layapti", – deb yozadi. F.M. Zakirova va G.R. Hamrayevalarning ilmiy maqolalarida raqamli kompetensiyalar tushunchasi faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida inson (fuqaro, ishchi, talaba)ning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan har xil sharoitlarda (ish, bo'sh vaqt, mashg'ulot) foydalanish qobiliyatining o'ziga xos xususiyati sifatida tavsiflanadi.

Sh.B. Bekchonovanning ilmiy ishlarida yozilishicha, respublikamizda xorijiy ta'lim tajribalari asosida fanlarning yagona axborot-metodik ta'minotini yaratish imkonini beradigan ta'lim platformalarini yaratish, ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, "blended learning" texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etishning me'yoriy asoslari yaratildi. "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos, yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" ustuvor vazifa etib belgilandi. Natijada, masofaviy ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish, xalqaro muassasalar bilan manfaatli ilmiy va ta'limiy munosabatlar o'rnatishning pedagogik imkoniyatlari rivojlantirildi. A. Ibragimovning dissertatsiya ishida yozilishicha, raqamlashtirish sharoitida an'anaviy didaktikadan farqli ravishda "raqamli didaktika" tushunchasini kiritish zaruriyati yuzaga keladi. Mavjud tajribalarni tahlil qilish natijasida "an'anaviy didaktika" va "raqamli didaktika"ni quyidagicha umumiy tasavvur qilish va qiyosiy solishtirish mumkin.

Xususan, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha N. Turdiyev, Z. Sangirova, N. Rahmanqulova, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlarida I. Zimnyaya, Y.N. Bondarenko, I.Y. Ipateva va boshqalar shug'ullangan. M. Bond, V.I. Marin, C. Dolch, S. Bedenlier, O. Zavacki-Rixterlar tomonidan o'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanishi va idrok etishiga oid izlanishlar olib borilgan. Mualliflar cheklangan miqdordagi raqamli vositalardan foydalanishni ta'kidlaydi^[4]. Ijtimoiy tartib va zamonaviy axborot jamiyati talablariga javob beradigan, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda shaxsiy, kasbiy salohiyatni ro'yobga chiqarishga qodir bo'lgan, yuqori darajadagi raqamli savodxonlik ko'nikma va malakalariga ega zamonaviy hamda istiqbolli axborot texnologiyalaridan foydalanishga doir tadqiqotlar MDH davlatlari olimlari – Beshenkov, Gnatyshina va boshqalar tomonidan olib borilgan. Gushchin, Kafidulina, Malysheva, Omarova, Rozina, Choshanov va boshqalarning tadqiqotlari bevosita raqamli iqtisodiyot uchun professional kadrlar tayyorlash muammolariga bag'ishlangan. Budantsev o'z ilmiy maqolalarida ta'limni raqamlashtirish mavzusidagi elektron ma'lumotlar bazasi nashrlarining bibliometrik tahlili asosida olingan ma'lumotlarni tahlil qilgan^[5].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ijtimoiy va axloqiy jihatlari, xususan, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda raqamli tengsizlikka qarshi kurash kabi masalalarni o'rganish zarur. Bundan tashqari, ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, albatta, globallashtirish jarayonlari bilan uzviy bog'liq. Globallashtirish sharoitida talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish kompleks va ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladigan murakkab ilmiy muammodir. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalari ta'lim va tarbiya jarayoniga talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishi lozim.

Bugungi kunda talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda kompyuter va dasturiy ta'minotning asosiy tamoyillarini bilish hamda tushunish, ma'lumotlarni qidirish, qayta ishlash uchun elektron resurslardan foydalanish, elektron hujjatlarni yaratish, tahrirlash, internetda muloqot qilish va ishlash qobiliyatiga ega bo'lish muhimdir. Talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biri texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli bilim va ko'nikmalarni doimiy ravishda yangilab turish zarurati hisoblanadi. Shuningdek, talabalarning turli guruhlarida o'rtasida raqamli savodxonlik darajasidagi farqlarni ham hisobga olish kerak.

Sohaga oid ilmiy tadqiqot ishlarni tahlil qilar ekanmiz, talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda raqamli ko'nikmalarni o'rganishda motivatsiya va o'z-o'zini tartibga solishning o'zni, raqamli texnologiyalarning

diqqat va xotira kabi kognitiv jarayonlarga ta'siri hamda o'qitishda turli xil usullarning samaradorligini oshirish kabi bir qator vazifalarni amalga oshirish muhim sanaladi [2]. Tahliliy ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish zarurati mavjud bo'lib, u fanlararo hamkorlikni va texnologiyani qanday o'rganishi hamda undan foydalanishni chuqur tushunishni talab qiladi. Shuning uchun talabalarning raqamli kompetentligini o'qitish va baholashning samarali usullarini ishlab chiqish, bu sohadagi bilim va ko'nikmalarni doimiy ravishda yangilab turish uchun shart-sharoit yaratish lozim. Shu bilan birga, talabalar o'rtasida raqamli texnologiyalarni o'rganish va ularni kasbiy faoliyatda qo'llash motivatsiyasini rivojlantirish muhim element hisoblanadi. Shuning uchun ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda turli xil o'qitish usullaridan foydalanish, mustaqil ish, loyiha topshiriqlari va shu kabilarni qo'llash, o'qitish usullarini tanlashda talabalarning individual xususiyatlari va ularning raqamli savodxonlik darajasini hisobga olish lozim.

Talabalarning raqamli texnologiyalarga oid bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, ularni amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi kerak. Buning uchun talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishni doimiy ravishda yangilab turishga oid shart-sharoitlar va mexanizmlarni ishlab chiqish muhim sanaladi. Buning uchun esa turli tadbirlar, masalan, seminarlar, treninglar, malaka oshirish kurslari va hokazolarni tashkil etish zarur. So'nggi besh yil ichida qidiruv so'rovi orqali ta'limni raqamlashtirish mavzusi sayti [3] dagi ma'lumotlarga ko'ra 2,9 mingdan ortiq nashr aniqlangan. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, jahonda ta'limni raqamlashtirish mavzusiga bag'ishlangan maqolalar konferensiyalarda – 47,2%, ilmiy jurnallarda – 48,4%, kitoblar esa atigi 4,4% ni tashkil qiladi.

Tahlillarga ko'ra, tadqiqot natijalarini sintez qilib, eLibrary.ru elektron ma'lumotlar bazasida tadqiqot uchun eng muhimlari orasida ta'limda raqamlashtirish tahliliga bag'ishlangan Andryukhina va boshqalar, Ustyuzhanina va Evsyukov, Grebennikova va Novikov, Pettersson va boshqalar maqolalarini ko'rsatish mumkin. Raqamli ta'lim tizimining yana bir ijobiy tomoni – bu internet tarmog'i mavjud bo'lgan dunyoning istalgan nuqtasidan dars mashg'ulotlarida qatnasha olish imkoniyatini beruvchi va undan foydalanishni qulay deb hisoblagan proktoring tizimi, shuningdek, onlayn ofislar orqali hujjatlarni topshirish tizimi va ulardan faol foydalanishdir [4].

Bugungi kunda talabalarning ko'pchiligi uchun asosiy va dolzarb ma'lumot manbai internet-resurslardir. Bu aniq, chunki ta'limni raqamlashtirish axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirishni nazarda tutadi. Internet – bu istalgan vaqtda turli xil kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu tadqiqotlarda ishtirok etgan talabalarning aksariyati o'qitish uchun internet saytlari va ta'lim platformalarini kuzatib borishadi, bu ham raqamli asr va hozirgi zamon uchun tabiiydir. Hozirgi vaqtda ta'lim tashkilotlarining internetga kirish bilan yagona raqamli tarmoqqa ulanishi odatiy holdir. Bu nafaqat qulay, balki dolzarb va zamonaviy. Bu, shuningdek, kerakli ma'lumotlar oqimini olish uchun ko'proq imkoniyatlar beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan natijalarga asoslanib, talabalarning ko'pchiligi LMS (ta'limni boshqarish tizimi) texnologiyasini qulay deb hisoblashini ta'kidlash mumkin. Ushbu texnologiya ta'limni yanada qulay va mobil qiladi. LMS texnologiyasi – dunyoning istalgan nuqtasidan, istalgan qurilmadan kirish mumkin bo'lgan o'quv materiallari (video darslar, ma'ruzalar, taqdimotlar, kitoblar va kurslar) omboridir. Zamonaviy dunyoda bu, ayniqsa, dolzarbdir, chunki ko'plab ta'lim muassasalari masofaviy yoki aralash ta'limdan foydalanadilar. Bu esa mustaqil ravishda o'rganish va ma'lum formatdagi ma'lumotlarni mustaqil olish imkonini beradi.

Talabalarning ta'limini raqamlashtirishni rivojlantirishdagi eng muhim tendensiyalardan biri – bu shaxsni butun umr davomida uzluksiz rivojlantirishga qaratilgan faoliyatning universal shakli sifatida uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirishdir. Zamonaviy dunyoda shaxsning raqobatbardosh xususiyatlari tufayli o'z qobiliyatlarini uzluksiz rivojlantirish har bir inson uchun muhim afzallikka aylanmoqda. Bugungi kunda bu jihatga katta e'tibor qaratilmoqda [1].

Yuqorida ta'kidlanganidek, masofaviy ta'lim formati bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir. Bu tendensiya globallashuvning kengayishi nuqtayi nazaridan nihoyatda muhim. Shu sababli talabalar uchun masofaviy ta'limda axborot texnologiyalarini rivojlantirish zamonaviy dunyoda ta'limni raqamlashtirishning eng muhim vazifasidir. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarida bu soha hali yetarlicha rivojlanmagan, ammo fors-major holatlar natijasida onlayn/masofaviy ta'lim formati ta'lim tizimi va zamonaviy talabalar hayotida jadal rivojlanmoqda va mustahkamlanmoqda.

O'tkazilgan tadqiqotlarning tahliliy natijalariga ko'ra, talabalarning aksariyati o'z ta'lim muassasalarida virtual reallik texnologiyalari qo'llanilmaydi va yaqin kelajakda joriy etilishi ham ehtimoldan yiroq, deb hisoblaydilar [5]. Talabalar ta'limni raqamlashtirish, ayniqsa ta'lim va ilmiy faoliyatda faqat qisman rivojlangan, deb hisoblaydilar. Bunga asosiy sabab – zarur texnik vositalarning yetishmasligi va kerakli ma'lumotlarni topish uchun ko'p vaqt talab etilishi bilan bog'liq. Ijtimoiy xavf-xatarlar nuqtayi nazaridan, onlayn ta'limga o'tish, virtual ta'lim muhitini yaratish ta'lim tashkilotlarining boshqaruv tizimida muayyan o'zgarishlar kiritishni talab qiladi. Agar bu o'zgarishlar amalga oshmasa, raqamlashtirish salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu bois oliy

ta'limni raqamlashtirishning ijtimoiy ta'siri bo'yicha tadqiqotlarni tizimlashtirish, ta'lim muassasasining raqamlashtirilishi jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy xavflarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Virtual ta'lim muhitini yaratish, albatta, ta'lim tashkiloti boshqaruv tizimining yangilanishini talab qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) asosiy ko'nikmalari – bu axborotni olish, baholash, saqlash, yaratish, taqdim etish va almashish, internet orqali muloqot qilish hamda hamkorlikda ishlash uchun AKT vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha zarur ko'nikmalardir ^[5].

Bugungi globallashuv va jadal rivojlanish sharoitida raqamli texnologiyalar inson hayotining barcha sohalariga – iqtisodiyot, ishlab chiqarish, ta'lim kabi yo'nalishlarga katta tezlikda kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar maktablar va oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik ta'minoti, ta'lim dasturlari, o'qitish shakllari va metodikalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirda o'qituvchilar ta'limni individuallashtirish uchun raqamli vosita va pedagogik platformalardan faol foydalanmoqdalar. Ular darslarni tayyorlash va o'tkazishda, ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida o'zaro aloqani mustahkamlashda raqamli texnologiyalardan keng foydalanadilar. Axborotni yaratish, qayta ishlash va uzatish jarayonlarini yangi axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Biroq har bir inson axborot bilan ishlash madaniyatiga ega bo'lishi lozim. Virtual muhitda shaxsiy madaniyat inson xatti-harakatlarini tartibga soluvchi asosiy omilga aylanmoqda. Axborot madaniyati esa madaniyatning ajralmas tarkibiy qismlaridan biriga aylanib bormoqda. Shu bois zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish va rivojlantirish yuqori axborot madaniyatisiz mumkin emas. Chunki raqamli texnologiyalar jamiyatning madaniy qadriyatlarini aks ettiruvchi asosiy shakllardan biridir ^[3].

Ushbu maqsadlarga erishish uchun raqamli sharoitda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligini oshirishda quyidagi 2 ustuvor yo'nalish belgilanadi ^[4]: yuqori samarali raqamli ta'limni rivojlantirishga ko'maklashish:

- infratuzilma, ulanish va raqamli uskunalar;
- raqamli imkoniyatlarni samarali rejalashtirish va rivojlantirish, shu jumladan zamonaviy tashkiliy imkoniyatlar;
- o'qituvchilar va ta'lim;
- yuqori sifatli o'quv mazmuni, foydalanuvchilarga qulay vositalar va axloqiy me'yorlarga rioya qiluvchi xavfsiz platformalar.

Raqamli transformatsiya uchun raqamli ko'nikmalar va malakalarni oshirish: birinchi kursdan boshlab asosiy raqamli ko'nikmalar va malakalarni shakllantirish; raqamli savodxonlik, shu jumladan dezinformatsiyaga qarshi kurashish; kompyuter ta'limi; sun'iy intellekt (SI) kabi ma'lumotga asoslangan texnologiyalarni chuqur tushunish; ilg'or raqamli ko'nikmalar orqali raqamli mutaxassislar tayyorlash; qizlar va yosh ayollarning raqamli sohalardagi ishtirokini ta'minlash. 2021-2027-yillar uchun raqamli ta'lim bo'yicha harakatlar rejasiga 2018-2020-yillarga mo'ljallangan birinchi ta'lim harakatlar rejasiga asoslanadi. Unda quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilangan: o'qitish va o'rganishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish; raqamli kompetensiyalar va ko'nikmalarni rivojlantirish; ta'lim jarayonini ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va bashorat qilish orqali takomillashtirish.

Raqamli ta'lim – bu o'qituvchining raqamli vositalardan foydalanishga asoslangan ta'lim faoliyati bo'lib, u talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, individual va jamoaviy o'quv faoliyatini hisobga olishga qaratilgan ta'lim jarayonidir ^[4]. Raqamli kompetensiyalar – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishning global ta'lim tajribasida bir nechta yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi yondashuv – raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish. Bunda raqamli texnologiyalar o'qitish va talabalar bilimini baholash vositasi sifatida qo'llaniladi. Masalan, ayrim mamlakatlarda talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joydan ma'lumot olish imkonini beruvchi elektron darsliklar joriy etilmoqda.

Ikkinchi yondashuv – raqamli kompetensiyani rivojlantirish uchun maxsus dasturlar va kurslarni yaratish. Bunday dasturlar umumiy ta'limning bir qismi bo'lishi yoki alohida taqdim etilishi mumkin. Misol uchun, AQSH va Yevropadagi ba'zi universitetlar talabalarga asosiy raqamli ko'nikmalarni egallashga yordam beradigan maxsus raqamli savodxonlik kurslarini yaratmoqda.

Uchinchi yondashuv – raqamli kompetensiyani rivojlantirish uchun maxsus markazlar va laboratoriyalar yaratish. Bunday markazlar talabalarga zamonaviy raqamli texnologiyalar va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradi, shuningdek, o'quv dasturlari hamda tadbirlarini o'tkazadi.

Umuman olganda, talabalar o'rtasida raqamli kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar haqida nafaqat bilimga ega bo'lish, balki ulardan o'z ish va hayotida foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, raqamli kompetensiyani rivojlantirish bilim va ko'nikmalarni amaliy qo'llashga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Иванов, Д. А., Митрофанов, К. Г., Соколова, О. В. Компетентностный подход в образовании: проблемы, понятия, инструментарий [Текст]. – М.: 2003. – 101 с.
2. Слостенин, В. А., Исаев, И. Ф., Шиянов, Е. Н. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. В. А. Слостенина. – 10-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 608 с.
3. Nosirova, D. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun "Pedagogik mahorat" darslari samaradorligini oshirishning shart-sharoiti. *Pedagogika va psixologiya zamonaviy dunyoda: nazariy va amaliy tadqiqotlar*, 2(6), 67–70.
4. Nosirova, D. (2024). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun "Pedagogik mahorat" darslarida raqamli texnologiyalar samaradorlikni oshirish vositasi sifatida. *Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali*, 4(4), 35.
5. Mo'minova, D. K. (2022). Bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchilarining raqamlashtirilgan ta'lim muhitida ishlash bo'yicha muhim kasbiy sifatlarini shakllantirishning pedagogik sharoitlari. *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*, №3, 121–126.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.